

**MAVZU: BIZNESNI MCHJLAR SHAKLIDA TASHKIL ETISHNING
HUQUQIY MASALALARI.**

Tezis : Dilfuza Miradxamova

Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida siz o'z biznesingizning rivojlanishini tomosha qilishdan zavqlanasiz. Sizning mijozlar bazangiz to'planmoqda, buyurtmalar barqaror va sizning umumiy xarajatlaringiz nazorat ostida. Ammo bu o'sish bilan siz hamma narsani o'zingiz hal qila olmasligingizni tushunasiz. Siz investorlarni jalb qilishingiz, bir nechta sheriklarni qabul qilishingiz va shaxsiy aktivlaringizni firmangizning majburiyatlaridan himoya qilishingiz kerak.

Siz burilish nuqtasiga erishdingiz: kompaniyangizni yanada rasmiyroq boshqarish vaqti keldi. Ammo biznesni korporatsiya yoki sheriklik sifatida tashkil qilish kerakmi? Javob ikkalasi ham bo'lmasligi mumkin. Shu bilan bir qatorda, mas'uliyati cheklangan jamiyatni (MChJ) ko'rib chiqaylik - kichik biznes egalari orasida mashhur bo'lgan korporatsiya va sheriklikning ba'zi afzalliklarini birlashtirgan biznesni tashkil etish shakli.

MChJni solishtiring

Nima uchun MChJga ehtiyoj bor? MChJlar korporatsiyalar va sherikliklarga nisbatan uchta sohada raqobatdosh ustunlikni taklif qilishlari mumkin: soliqlar, javobgarlikni himoya qilish va moslashuvchanlik. MChJ nizomi shtatlarda farq qilsa-da, MChJlar boshqa biznes tuzilmalariga nisbatan qanday baholanishini umumlashtirish mumkin.

Soliqlar

Agar MChJ to'g'ri tuzilgan bo'lsa, u federal daromad solig'i maqsadlari uchun sheriklik kabi soliqqa tortiladi. Bu kompaniya darajasida soliqqa tortilmasligini anglatadi. Hamkorlik singari, MChJlar daromadlar va zararlarni to'g'ridan-to'g'ri egalari taqsimlaydilar, ular keyinchalik shaxsiy daromad solig'i deklaratsiyasida bu narsalarni hisobot qiladilar. Hamkorlik kabi soliqqa tortilish, shuningdek, korporatsiya aktsiyadorlari duch keladigan ikki tomonlama soliqqa tortish muammosini oldini oladi. Korporativ daromad ikki marta soliqqa tortilishi mumkin - birinchi navbatda korporatsiya daromadi va yana individual aktsiyadorga dividend daromadi sifatida. Ikki darajadagi soliqning bunday kombinatsiyasi MChJga egalik qilish orqali olinadigan yagona soliqqa qaraganda ancha yuqori soliq xarajatlarini anglatishi mumkin.

Mas'uliyat

To'liq yoki kommandit shirkatlarda to'liq sheriklar sheriklikning qarzlari va majburiyatlari, shuningdek, boshqa sheriklarning xatolari uchun shaxsan javobgar bo'lishi mumkin - bu ko'plab tadbirkorlar va bo'lajak investorlar uchun katta to'siqdir. Bundan tashqari, ba'zi hollarda shirkatni yuritishda faol ishtirok etayotgan cheklangan sheriklar to'liq sheriklar sifatida qayta tasniflanishi va mas'uliyati cheklangan himoyasini yo'qotishi mumkin. Ammo MChJ egalari, korporativ aktsiyadorlar kabi, investitsiya qiymatidan tashqari shaxsiy javobgarlikdan himoyalangan. Ularning shaxsiy aktivlari, odatda, biznes kreditorlarining da'volariga bo'ysunmaydi. MChJlar cheklangan sheriklik tuzishda chegara muammosidan qochadi - biznesning majburiyatlariga duchor bo'lishni xohlaydigan to'liq sherik topish.

Moslashuvchanlik

MChJlardan foydalanishga ruxsat beruvchi turli davlat qonunlari, odatda, deyarli har qanday biznes turida ulardan foydalanishga ruxsat beradi. MChJ tashkilotchilari kompaniyani kim boshqarishini hal qilishda keng ixtiyoriga ega. Ko'pincha MChJlar kompaniya egalari kichik guruhi tomonidan boshqariladi. Va MChJlar S kichik bo'limi korporatsiyasining ba'zi afzalliklarini baham ko'rishsa-da, masalan, cheklangan javobgarlik va faqat individual darajadagi soliqqa tortish kabi - ular kamroq cheklovlariga ega. Masalan, faqat jismoniy shaxslar, mulklar va ba'zi trestlar S korporatsiyasi aktsiyadorlari bo'lishi mumkin va aktsiyadorlarning maksimal soni 75 ta bilan cheklangan. Aksincha, MChJlarda bunday cheklovlar yo'q.

MChJni tashkil etish

MChJni tashkil etish odatda tashkilot to'g'risidagi hujjatlarni davlatga topshirishni o'z ichiga oladi. Ushbu hujjat korporatsiya ustaviga o'xshaydi va MChJ haqidagi asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Asosiy boshqaruv hujjati - bu biznesni yuritish qoidalarini belgilaydigan va egalari egalik ulushlarini istalgan shaklda taqsimlash imkonini beradigan operatsion shartnoma. Bu, odatda, biznes ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilishi mumkin bo'lgan moslashuvchan, shaxsiy shartnoma.

Kamchiliklari

Agar siz allaqachon C korporatsiyasi yoki S korporatsiyasi sifatida ishlayotgan bo'lsangiz, MChJga o'tishda siz ko'plab soliqlar, xarajatlar va qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. MChJlarni boshqa tashkilotlar bilan birlashtirish ham mumkin bo'lgan asoratlar bilan to'la. MChJlar nisbatan yangi va sinovdan o'tmaganligi sababli, ko'plab huquqiy masalalar qonun yoki sud tomonidan hal qilinishi kerak.

Bundan tashqari, IRS tomonidan o'rnatilgan MChJ ko'rsatmalariga diqqat bilan rioya qilmaslik MChJ korporativ yoki "ikki tomonlama" soliqqa tortilishi mumkin bo'lgan soliq imtiyozlarini bekor qilishi mumkin. Va MChJ sifatida olib boriladigan tadbirkorlik sub'ektlarining daromadlari kelajakda qandaydir soliqqa tortilmasligiga kafolat yo'q. Daromadga chanqoq bir necha davlatlar allaqachon bunday qiziqish bildirgan.

MChJ siz uchun tanlagan tashkilotmi? Bu bir qator omillarga bog'liq. Biznes shaklini qabul qilish yoki o'zgartirish sizning biznesingiz, soliq va moliyaviy ehtiyojlaringizni hamda huquqiy xavflarni sinchiklab ko'rib chiqishni talab qiladi. Tajribali, professional maslahatchi sizga bu qarorni qabul qilishda yordam berishi mumkin.